

ALGEBRA VA GEOMETRIYA FANLARINI O‘ZARO BOG‘LAB O‘QITISHNING METODIK ASOSLARI

¹Ismoilov Elmurod Olloberdi o‘g‘li, ²Xolto‘rayev Oybekjon Faxriddinovich

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti v.b., PhD, ²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167356>

Annotatsiya. Ushbu maqola algebra va geometriya fanlarini o‘zaro bog‘lab o‘qitishning metodik asoslariga, algebra va geometriya fanlari integratsiyasidan foydalanishning ahamiyatini yoritishga hamda algebraik tushunchalar yordamida geometrik masalalar, geometrik tushunchalar yordamida esa algebraik masalalar yechimini topishga bag‘ishlangan. Unda algebra va geometriya fanlarini o‘zaro bog‘lab o‘qitishning maqsadlari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: algebra, geometriya, integratsiya, algebraik tushunchalar, geometrik tushunchalar, algebraik masalalar, geometrik masalalar.

Аннотация. Данная статья посвящена методическим основам преподавания предметов во взаимной связи друг с другом, освещению значимости использования интеграции алгебры и геометрии, а также решению геометрических задач с использованием алгебраических понятий и решению алгебраических задач с использованием геометрических понятий. Статья предоставляет информацию о целях обучения предметов алгебры и геометрии во взаимной связи друг с другом.

Ключевые слова: алгебра, геометрия, интеграция, алгебраические понятия, геометрические понятия, алгебраические задачи, геометрические задачи.

Annotation. This article is devoted to the methodological foundations of teaching subjects in mutual connection with each other, highlighting the importance of using the integration of algebra and geometry, as well as solving geometric problems using algebraic concepts and solving algebraic problems using geometric concepts. The article provides information on the goals of teaching algebra and geometry in mutual connection with each other.

Key words: algebra, geometry, integration, algebraic concepts, geometric concepts, algebraic problems, geometric problems.

Kirish. Hozirgi kunda milliy innovatsion tizimni rivojlantirish hamda innovatsion potensialni takomillashtirish mamlakat iqtisodiy o‘shining eng muhim omillaridan hisoblanmoqda. Shu jihatdan uzluksiz ta‘lim tizimiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, ta‘lim tizimida matematika fanini o‘qitishga chuqur yondashilmoqda. Zero, matematika bevosita amaliy tatbiqlaridan tashqari, yosh avlodni har taraflama rivojlangan, yetuk kishilar qilib tarbiyalashda alohida o‘ringa ega. Tahliliy mulohaza, mantiqiy mushohada, fazoviy tasavvur, abstrakt tafakkur inson faoliyatining barcha sohasi uchun zarur qobiliyatlardirki, bular aynan matematikani o‘rganish jarayonida shakllanib, chuqurlashadi. Shu nuqtai nazardan, umumta‘lim muassasalarida matematika fanlarini o‘qitishni sifat jihatidan yanada kuchaytirish, algebra va geometriya fanlarini o‘zaro bog‘lab o‘qitishni yo‘lga qo‘yish asosida ta‘lim-tarbiya sifatini tubdan takomillashtirish davr taqozosidir.

Har qanday hayotiy masalalarni yechish jarayonida algebra va geometriya fanlari tatbiqlaridan keng foydalanilishi kadrlardan ushbu fanlar bo‘yicha chuqur bilimga ega bo‘lishni talab etishini hamda algebra va geometriya fanlarini o‘qitish, hozirgi kunda, zamon talablari

darajasida yo'lga qo'yilmaganligini inobatga olgan holda, ushbu maqola "Algebra va geometriya fanlarini o'zaro bog'lab o'qitishning metodik asoslari" mavzusiga bag'ishlandi.

Material va metodlar. Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'limga juda katta e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, matematika fanining rivoji davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi, shu soha mutaxassislariga alohida mas'uliyat yuklaydi. Umuman matematikaning rivojlanishi umumiy o'rta ta'lim maktablarida uni yoshlarga qanday o'qitilishiga bog'liq. Afsuski, so'nggi 15-20 yillarda umumiy o'rta ta'lim matematikasiga bo'lgan munosabat, matematikaning asosi hisoblanadigan algebra va geometriya fanlarining mavqeyini pasaytirib yubordi. Hozirgi kunga kelib maktab bitiruvchilarining oddiy arifmetik to'rt amalni yaxshi bilmasligi, ba'zi mutaxassislar tomonidan bu ishni kalkulator yordamida amalga oshirish mumkinligi bilan oqlanmoqda. Bizningcha masalaga bunday yondashish kelajakda qat'iy matematik fikrlashga qodir, matematikani to'laqonli biladigan maktab bitiruvchilarini tarbiyalashda kamchilik hisoblanadi.

Biz algebra fanida geometriyaning o'rni haqida fikr yuritamiz. Qiziqligi shundaki, geometriyaga XX asrgacha aniq fanlarning fundamental asosini ifoda etuvchi fan sifatida qaralgan. Hattoki aniq fan bilan shug'ullanuvchi har bir odamning geometriyani bilmasligi mumkin bo'lmagan hol hisoblangan. Bizga va butun dunyoga tabib sifatida tanilgan bobokalonimiz Abu Ali ibn Sinoning matematika, astronomiya va geometriya fanlarida ham ko'pgina ilmiy ishlari mavjud. Geometriya matematika fanining bir bo'limi degan umumiy qarash hozirgi davr matematiklari uchun oddiy hol bo'lib qoldi. Aslida geometriyani o'rganish inson tabiatni o'rganishi davomida arifmetikadan avvalroq boshlangan deb hisoblaymiz. Chunki, ibtidoiy odamlar daraxtdan mevani qoqib olishi uchun ikkita yog'ochdan uzunrog'ini tanlagan vaqtda, yoki mevalardan kattarog'ini olib yeganidayoq ularda geometrik shakl haqida fikrlash hosil bo'lgan. Ular bu masalani hal qilayotganda yog'ochning uzunlik o'lchami yoki mevaning hajmi haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagani aniq.

Umuman fanlar tarixini o'rganganda ham Yevklidning 10 qismdan iborat "Negizlar" asari arifmetika va geometriya fanlarining asosi hisoblanadi. Haqiqatdan ham, geometriya qadimiy fan bo'lib, o'zining yaxshi rivojlangan usuliga, kundalik hayot uchun zarur va katta ahamiyat kasb etadigan xulosalariga egadir. Shuni alohida aytib o'tish kerakki, geometriyaning qadimiy fan ekani, bu fanda Yevklidning V postulatinin o'rni va nihoyat Lobachevskiy tomonidan bu postuladni almashtirish natijasida "noyevklid" geometriyasining paydo bo'lishi haqida maktab darsliklarida ma'lumotlar berib boriladi. Lekin noyevklid geometriyasining hozirgi zamon aniq fanlaridagi o'rni va noyevklid geometriyasi paydo bo'lishi natijasida rivojlangan yangi geometriya bo'limlari haqida hech bir maktab darsliklarida ma'lumotlar berilmagan. Qolaversa, XX asr oxiri va XXI asr boshlarida paydo bo'lgan, hozirgi davrda shiddat bilan rivojlanayotgan "Chekli nuqtalar geometriyasi" deb nomlangan geometriya, kompyuterlar monitorini va teleekranlarning geometriyasi haqida biz yoshlarga hech qanday ma'lumotlar berayotganimiz yo'q. Bizning fikrimizcha, geometriya matematikaning bir bo'limi emas, hech bo'lmaganda maktab matematika fanining asosiy qismi deb hisoblanishi kerak. Shuning bilan birga geometriyani o'rganishni alohida fanni o'rganishga qaratilgan mavqega olib chiqish kerak. Kompyuter texnologiyasining rivojlanishi arifmetik amallarni bilish zaruratini yo'qotadi deb fikrlash matematika faniga qanchalar ziyon keltirsa, geometrik shakllarni bilish yetarli, uning qonuniyatlarini o'rganish muhim emas degan fikr o'quvchilarning matematik savodxonligiga undanda ko'proq ziyon keltiradi. Shu o'rinda, geometriya fani o'quvchilar fazoviy tasavvurini normal rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidlab o'tamiz.

Davlat ta'lim standartida geometriyani o'qitishga oid vazifalar belgilab berilgan. Davlat ta'lim standartida belgilab berilgan vazifalar bilan birga geometrik bilimlar o'quvchilarga amaliy

mazmunli masalalarni yechishga; qandaydir real konstruksiyalarda geometrik figuralarni ko‘rishga, texnik chizmalarda tushuna olishlariga yordam berishi lozim. Shuningdek, geometriya o‘qitishda o‘quvchilar mantiqiy asoslash ko‘nikmasini egallashlari, ayrim xususiy hollarni qarash orqali topilgan bog‘lanishlarning umumiy xarakterga ega ekanligi va ular ma‘lum ko‘rinishdagi barcha shakllarga taalluqli bo‘lishi mumkinligini o‘rgatish talab etiladi.

Algebra bo‘yicha davlat ta‘lim standartida qo‘yilgan maqsadlardan biri – o‘quvchilarda mantiqiy fikrlashni shakllantirib borish natijasida ularning aql-zakovat rivojiga, tabiat va jamiyatdagi muammolarni hal etishning maqbul yo‘llarini topa olishlariga ko‘maklashishdir. Matematik ta‘limning maqsadi shunchaki to‘g‘ri javob olish emas, balki ixtiyoriy masala yuzasidan ijodiy fikrlashni shakllantirish bo‘lishi kerak.

Olingan natijalar va muhokama. Algebra va geometriya fanlarini o‘zaro bog‘lab o‘qitishda algebraik tushunchalar yordamida geometrik masalalar, geometrik tushunchalar yordamida esa algebraik masalalar yechimini topish mumkinligini ko‘rsatish o‘quvchilarning bu fanlarni hamda fanlarda o‘rganiladigan tushunchalarni chuqur o‘zlashtirishlariga, shuningdek, algebra va geometriya fanlari elementlari tatbiqlari to‘g‘risida mukammalroq tasavvurga ega bo‘lishlariga olib keladi.

Keyingi yillarda ba‘zi geometrik masalalarni yechishda tengsizliklarni qo‘llashga doir masalalar ko‘p uchramoqda. Bunday masalalarni o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Quyida ba‘zi geometrik masalalarni tengsizliklar yordamida yechishga harakat qilamiz.

1-masala. Tengsizlikni isbotlang:

$$\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

bunda a, b, c – uchburchak tomonlari, p – yarim perimenter.

Yechish: Isbotlashdan oldin quyidagi tengsizlikni hosil qilaylik: $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \geq \frac{4}{m+n}$ bu yerda $m > 0, n > 0$. Haqiqatan ham ko‘rinib turibdiki, $(m-n)^2 \geq 0$ yoki $m^2 - 2mn + n^2 \geq 0$. Bu ifodaning shaklini almashtiramiz $m^2 + 2mn + n^2 - 4mn \geq 0$ $(m+n)^2 - 4mn \geq 0$ va $(m+n)^2 \geq 4mn$ hamda

$$\frac{m+n}{mn} \geq \frac{4}{m+n} \quad \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \geq \frac{4}{m+n}$$

Bulardan esa quyidagi tengsizlikka ega bo‘lamiz:

$$\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} \geq \frac{4}{(p-a) + (p-b)} = \frac{4}{c}$$

Shunga o‘xshash

$$\frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq \frac{4}{a}, \quad \frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-c} \geq \frac{4}{b}$$

Yuqoridagilarni hadma-had qo‘shib,

$$\frac{2}{p-a} + \frac{2}{p-b} + \frac{2}{p-c} \geq \frac{4}{a} + \frac{4}{b} + \frac{4}{c}$$

yoki

$$\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} \geq 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

Tengsizlik isbotlandi.

Tajriba shuni ko‘rsatadiki, geometrik masalalarni algebraik tengsizliklar yordamida yechish o‘quvchilarda chuqur bilimni va matematik didni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Bu matematikani chuqur o'rganuvchi sinflarda fakultativ darslarda o'quvchilarni ijodkorlik qobiliyatini chuqurlashtiradi.

Bugungi kun bizdan ta'lim-tarbiya berishning yangi usullarini ishlab chiqish, fanlararo bog'lanishni kuchaytirish, ijodkor va erkin hamda har tomonlama mustaqil fikrlay oladigan yoshlarni tarbiyalashdek dolzarb vazifani talab etadi.

Algebraik masalalarning ko'pchiligi matematika fanidan respublikamizning turli bosqich olimpiadalari masalasi sifatida keltirilganligi bois, algebraik masalalarni geometrik usulda yechishdan dars davomida, ayniqsa matematik to'garaklarda, o'quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlashda foydalanilsa yanada yaxshiroq samara beradi degan umiddamiz. Geometrik bo'lmagan masalalarni geometrik usulda yechish o'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni teran tushunib yetishga imkon beradi, ularning ilmiy tafakkuri, dunyoqarashi hamda ijodiy ishlash ko'nikmasini shakllantiradi. Biz masalamizni quyidagi turlarga bo'lib ifodalaymiz:

1. Dekart koordinatalar sistemasi yordamida yechiladigan masalalar;
2. Pifagor hamda kosinuslar teoremasi yordamida yechiladigan masalalar;
3. Vektorlar yordamida yechiladigan masalalar.

Quyida bu holatlarning har biriga alohida to'xtalib, ularga oid masalalar yechimini keltirib o'tamiz.

Dekart koordinatalar sistemasi yordamida yechiladigan masalalar

2-masala. Tenglamalar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ x^2+y^2+z^2=3 \end{cases}$$

Yechimi: $x + y + z = 3$ tenglama bilan berilgan tekislik to'g'ri burchakli dekart koordinatalar sistemasi o'qlarini mos ravishda $A(3; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 3)$ nuqtalarda kesib o'tadi (1-rasm). $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ esa markazi $O(0; 0; 0)$ nuqtada va radiusi $r = \sqrt{3}$ bo'lgan sfera tenglamasini ifoda qiladi. O nuqtadan ABC uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofani aniqlaymiz. Buning uchun $OABC$ piramidani qaraymiz.

1-rasm.

Ma'lumki, piramidaning hajmi $V = \frac{1}{3} S_{\Delta ABC} \cdot H$ formula yordamida topiladi. Bunda $H = OD$ (D – ABC uchburchak markazi). Bunga ko'ra piramidaning hajmi

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{(3\sqrt{2})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot H = \frac{3H\sqrt{3}}{2}$$

ekanini topamiz. Ikkinchi tomondan bu piramidaning hajmi

$$V = \frac{1}{3} S_{\Delta OAB} \cdot CO = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3^2 \cdot 3 = \frac{9}{2}$$

bo'ladi. Bu ikkala tengliklardan

$$\frac{3H\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2}, \quad H = \sqrt{3}$$

natijani olamiz. Bundan shuni aniqlaymizki, O nuqtadan ABC uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofa $OD = \sqrt{3}$ bo'lib, sfera D nuqtada ABC uchburchak tekisligiga urinadi. Demak, berilgan tenglamalar sistemasi yagona ildizga ega bo'ladi. Bu yechim $D(x; y; z)$ nuqtaning koordinatalaridan iborat bo'ladi. D nuqta ABC muntazam uchburchakning og'irlik markazi bo'lganligi bois, $x = y = z = 1$ bo'ladi. U holda javob: $(1; 1; 1)$ bo'ladi.

Pifagor hamda kosinuslar teoremasi yordamida yechiladigan masalalar

3-masala. Tenglamalar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} x + y + z = 60 \\ x^2 + y^2 = z^2 \\ \frac{xy}{z} = 12 \end{cases}$$

Yechimi: 1) Aytaylik x, y, z – musbat sonlar bo'lsin. Katetlari x, y va gipotenuzasi z bo'lgan ABC uchburchakni yasab olamiz.

2-rasm.

Bu uchburchakni perimetri 60 ga, gipotenuzaga tushirilgan balandligi 12 ga teng (2-rasm). Sistemadagi 1-tenglamadan $(x + y)^2 = (60 - z)^2$, sistemaning 2 va 3-tenglamalaridan esa $(x + y)^2 = z^2 + 24z$ tenglamalarni hosil qilamiz. Bu ikkita tenglamalarning chap qismlari tengligidan

$$(60 - z)^2 = z^2 + 24z \Rightarrow 144z = 60^2 \Rightarrow z = 25$$

ekanligini topamiz. U holda

$$\begin{cases} x+y=35 \\ xy=300 \end{cases}$$

bo'lib, bu noma'lumlarning qiymatlari 15 va 20 bo'ladi.

Sistemaning yechimi: $(15; 20; 25)$ va $(20; 15; 25)$ bo'ladi.

2) Masala shartida x, y, z larning musbat yoki manfiyligi haqida hech narsa aytilmagan. Sistemadagi 3-tenglamadan aytaylik noma'lumlardan ikkitasi manfiy bo'lsin. $z > 0$ ekanligiga biz yuqorida ishonch hosil qildik.

U holda $x < 0$ va $y < 0$ bo'lishi kerak. $x + y = 35$ ekanligidan x va y larning manfiy bo'lishi mumkin emas. Demak javob: $(15; 20; 25)$ va $(20; 15; 25)$.

Vektorlar yordamida yechiladigan masalalar

4-masala. Agar $a + b + c = 1$ va $a \geq -\frac{1}{4}, b \geq -\frac{1}{4}, c \geq -\frac{1}{4}$ ekani ma'lum bo'lsa, u holda $\sqrt{4a + 1} + \sqrt{4b + 1} + \sqrt{4c + 1} \leq \sqrt{21}$ tengsizlikni isbotlang.

Yechimi. Biz bu masalani vektorlarning skalyar ko'paytmasidan foydalanib yechamiz. Buning uchun avval 2 ta vektor tuzib olamiz:

$$\vec{a}(\sqrt{4a + 1}; \sqrt{4b + 1}; \sqrt{4c + 1}) \text{ va } \vec{b}(1; 1; 1).$$

Bu vektorlar uchun $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ tengsizlikni qo'llasak quyidagi munosabat o'rinli bo'ladi:

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \sqrt{4a + 1} + \sqrt{4b + 1} + \sqrt{4c + 1}$$

$$|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| = \sqrt{\sqrt{4a+1}^2 + \sqrt{4b+1}^2 + \sqrt{4c+1}^2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{21}.$$

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \text{ ga ko'ra } \sqrt{4a+1} + \sqrt{4b+1} + \sqrt{4c+1} \leq \sqrt{21} \text{ bo'ladi.}$$

Tengsizlik isbotlandi.

Xulosa. Algebra va geometriya fanlarini o'zaro bog'lab o'qitishda algebraik tushunchalar yordamida geometrik masalalar, geometrik tushunchalar yordamida esa algebraik masalalar yechimini topish mumkinligini ko'rsatishga alohida ahamiyat berish zarur. Ushbu metod o'quvchilarning algebra va geometriya fanlarini hamda bu fanlarda o'rganiladigan tushunchalarni chuqur o'zlashtirishlariga, shuningdek, algebra va geometriya fanlari elementlari tatbiqlari to'g'risida mukammalroq tasavvurga ega bo'lishlariga olib keladi. Algebraik masalalarni geometrik usulda yechishdan dars davomida, ayniqsa matematik to'garaklarda, o'quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlashda foydalanilsa yanada yaxshiroq samara beradi. Geometrik bo'lmagan masalalarni geometrik usulda yechish o'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni teran tushunib yetishga imkon beradi, ularning ilmiy tafakkuri, dunyo qarashi hamda ijodiy ishlash ko'nikmasini shakllantiradi. Vektorlarni qo'llab maktab geometriya kursida uchraydigan ko'pgina masalalarni osonlikcha yechish mumkin. Hisoblashga oid masalalarni vektorlarni qo'llab yechish, konstruktiv yondashishga, ya'ni qo'shimcha yasash hamda elementar algebra va trigonometriya apparatlarini qo'llashga nisbatan ancha qulay. Vektorlar yordamida geometrik masalalarni samarali yechishda, nafaqat vektor algebra qonunlarini qo'llay bilish, balki geometrik masalani vektor "tili"ga o'girish va masala yechish usulini to'g'ri tanlay olish hamda uni yechish rejasini to'g'ri tuzish talab etiladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, geometrik masalalarni algebraik tengsizliklar yordamida yechish o'quvchilarda chuqur bilimni va matematik didni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu matematikani chuqur o'rganuvchi sinflarda fakultativ darslarda o'quvchilarni ijodkorlik qobiliyatini chuqurlashtiradi va ularni olimpiadalarga tayyorlashga katta yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Терехина Л.И., Фикс И.И. Высшая математика, учебное пособие. Часть 1, Томск, 2002. - 224 с.
2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры М.: Наука, 1988. - 320 с.
3. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.: Наука, 1988. - 224 с.
4. Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (Ижтимоий-гуманитар йўналишлардаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида): Пед. фан. докт. дисс. автореф. Т.: 2006, - 49 б.
5. Останов К., Тураев У.Я., Рахимов Б.Ш. Об обучении учащихся основным методам решения квадратных неравенств //European science. – 2020. – №. 1 (50).
6. Останов К., Тураев У.Я., Рахимов Б.Ш. Изучение понятия «Случайная величина» и законы ее распределения //ББК 72 С127. – 2019.
7. Останов К. и др. Некоторые нестандартные способы решения иррациональных уравнений в школьном курсе математики //ББК 72 Н106. – 2018.